

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 326 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish.....	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy.....	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics....	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari.....	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda eraklarning roli va ahamiyati.....	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage.....	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi.....	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari.....	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
<i>Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
<i>Kadirova Nilufar Mirkarim qizi</i>	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
<i>Karimova Sadoqat</i>	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
<i>Kazakov Shavkat Norqobilovich</i>	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
<i>Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna</i>	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
<i>Moxira Maxmanova</i>	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
<i>Nigmanov Maxkam Mamurjanovich</i>	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
<i>Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi</i>	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
<i>Rajabova Gulchekhra Salomovna</i>	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
<i>Saidova Zarifa Uskanboy qizi</i>	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
<i>Salimova Hilola Rustamovna</i>	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
<i>Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi</i>	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
<i>Turabova Lobar Xusen qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
<i>Yusupova Sanobar Odil qizi</i>	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
<i>Алиева Малика Шухратовна</i>	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
<i>Бабаназарова Мафтуна Назарбековна</i>	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
<i>Шиманская Диана Боходировна</i>	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida.....	254
<i>Annayeva Lola Rasulovna</i>	
O'zbek tilida zamonaviy lingvistik tendensiyalar: yangi so'zlar, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyat ta'siri	257
<i>Absalomova Dildora Ravshanovna</i>	
Mehnatsevarlik tushunchasining psixologik va pedagogik tahlili	261
<i>Axmadaliyeva Muxarramoy Olimjon qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida interfaol metodlar yordamida ingliz tili mashg'ulotlarini tashkil etish yo'llari.....	263
<i>D. A. Mirsagatov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'langan nutq rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari.....	267
<i>Irkinova Iroda</i>	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik boshqaruvni takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirish mexanizmlari	271
<i>Akmalova Mohinur Zafarovna, Ismoilova Farangiz Xasan qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida TRIZ texnologiyasidan foydalanish.....	275
<i>Kodirova Madina Kobuljon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf darslarida darsliklar bilan ishlashning ahamiyati	278
<i>Kubayeva Nilufar Shuhrat qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning innovatsion metodik tizimi.....	281
<i>Nosirova Ra'no Xamidovna</i>	

Tarix darslarida axloqiy qadriyatlarni o'rgatishning innovatsion metodlari: interfaol usullar va texnologiyalardan foydalanish	284
Rayxona Surobova	
Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	288
Safarova Sojida Saxaddin qizi	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo'llash orqali talabalariga siydik tosh kasalliklarining o'qitishni takomillashtirish	291
Soliyev Muzaffarjon Baxtiyorjon o'g'li	
Phrasal Verbs and Their Role in Everyday English	295
Zuvaytova Sarvinoz Nusraxon kizi	
Значение толерантности в современном образовании	298
Бекбосинова Зияда Куралбай қизи	
Лингвистика: история, основные концепции и современные тенденции	301
Юлдашева Дилноза Бекмуродовна	
Shaxmat sporti orqali strategik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning psixopedagogik asoslari	304
Rajapov G'olibbek Oripovich	
Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini sinergetik yondashuv asosida rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	308
Yusupova Dilnoza Fayzullayevna	
The Influence of Shakespeare on Modern English Literature	311
Ismoilov Anvar Rustamovich, Ismoilova Shaxzoda Isroilovna	
Talabalar estetik madaniyatini rivojlantirishda badiiy pedagogika imkoniyatlaridan foydalanishning nazariy asoslari	315
Z. Q. Akramjanova	
Pedagogik innovatsiyalar va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	319
Pardayeva Zilola Suvankulovna	
Ta'lim sifatini oshirishda interfaol usullarning o'rni	322
Lapasova Zebiniso Xidirovna	

ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR QO'LLASH ORQALI TALABALARIGA SIYDIK TOSH KASALLIKLARINING O'QITISHNI TAKOMILLASHTIRISH

Soliyev Muzaffarjon Baxtiyorjon o'g'li
 Andijon davlat tibbiyot instituti o'qituvchisi

UDK 30.428

Annotatsiya: Ushbu maqolada urologiya yo'nalishi talabalariga siydik tosh kasalligini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va metodlarni qo'llash masalalari yoritilgan. Nazariy va amaliy mashg'ulotlar davomida har bir ishtirokchi turli topshiriqlarni bajara oladi, navbatma-navbat talaba yoki o'qituvchi rolda ishtirok etadi hamda tegishli ballarni yig'ish imkoniyatiga ega bo'ladi. Pedagogik texnologiyalar talabalarda tanqidiy fikrlash va mantiqiy tafakkurni shakllantirishga imkon yaratadi.

Kalit so'zlar: urologiya, talaba, tayyorlash, kasbiy kompetensiya, rivojlantirish, takomillashtirish, pedagogika, muammo, dolzarb, siydik toshi, kasallik, ahamiyati, ta'lim va tarbiya jarayoni.

Abstract: This article discusses the use of modern pedagogical technologies and methods in teaching urolithiasis to students of the urology department. During both theoretical and practical lessons, each participant performs various tasks, alternates between the roles of student and teacher, and has the opportunity to earn appropriate points. Pedagogical technologies aim to foster critical thinking and develop logical reasoning skills in students.

Key words: urology, student, training, professional competence, development, improvement, pedagogy, problem, relevance, urolithiasis, disease, significance, educational and training process.

Аннотация: В данной статье рассматривается использование современных педагогических технологий и методов при преподавании мочекаменной болезни студентам урологического направления. В процессе теоретических и практических занятий каждый участник выполняет различные задания, поочередно выступая в роли студента или преподавателя, и получает возможность набирать соответствующие баллы. Педагогическая технология способствует развитию у студентов критического мышления и формированию логического мышления.

Ключевые слова: урология, студент, подготовка, профессиональная компетентность, развитие, совершенствование, педагогика, проблема, актуальность, мочекаменная болезнь, значение, учебно-воспитательный процесс.

KIRISH

Hozirgi kunda pedagogik adabiyot, ta'lim muammolariga oid ma'ruzalar va rasmiy hujjatlarda "yangi pedagogik texnologiya", "ilg'or pedagogik texnologiya", "zamonaviy pedagogik texnologiya" iboralari keng qo'llanilmoqda. YuNESKOning ta'rifiga ko'ra: "Pedagogik texnologiya – bu butun o'qitish va bilimlarni o'zlashtirish jarayonida o'z oldiga ta'lim shakllarini samaradorlashtirish vazifasini qo'yuvchi texnik hamda shaxsiy resurslar va ularning o'zaro aloqasini hisobga olib, bilimlarni yaratish, qo'llash va belgilashning tizimli uslubidir." Bu ta'rifdagi asosiy tushuncha "tizimli uslub"dir. Aynan tizimli yondashuv pedagogik texnologiyani o'qitishga boshqa yondashuvlardan farqlovchi asosiy belgi hisoblanadi.

Ta'lim maqsadlari, uning mazmuni, o'qitish va ta'lim berish uslublari, nazorat va natijalarni baholashni o'zaro aloqada va bir-biri bilan bog'liqlikda loyihalash – ko'pincha an'anaviy o'quv jarayonida yetishmaydigan jihatlardir. Masalan, ko'p hollarda ta'lim asosan axborotni eslab qolishga yo'naltirilgan, ta'lim oluvchining bo'lajak faoliyati esa muayyan ishlarni bajarish yoki tashkiliy, boshqaruv va kasbiy qarorlarni qabul qilish bilan bog'liq bo'ladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

“Texnologiya” atamasi orqali ashyo yoki yarim xomashyoni tayyor mahsulotga aylantirish uchun holati, shakli, xossasi, xususiyatlarini o'zgartirish usullari majmuasi tushuniladi va u moddiy ishlab chiqarish sohasiga taalluqlidir. Shu bois, intellektual sohaga tegishli pedagogning ta'lim-tarbiya faoliyatini “texnologiyalashtirish” mumkinmi, degan savol tug'ilishi tabiiydir.

“Bizning pedagogik ishlab chiqarishimiz, – yozgan edi A.S. Makarenko, – hech qachon texnologik mantiq asosida qurilmagan, u doimo axloqiy tartibga asoslangan. Aynan mana shuning uchun ham bizda ishlab chiqarishning barcha muhim bo'limlari: texnologiya jarayonini, ish bajarilishini hisobga olish, yaratuvchilik (konstruktivlik) ishi, moslamalarni qo'llash, nazorat, ishga tushurish, yaroqsizga chiqarish – degan tushunchalar yo'q.”

Sanoatda texnik hujjatlar talablariga aniq rioya qilinib, ijrochining shaxsiga bog'liq bo'lmagan holda kafolatlangan natija beradigan minglab texnologik jarayonlar ishlab chiqilgan. Bunday texnologik jarayonning asosi bo'lib detalning ishchi chizmasi va yig'ma birliklar chizmasi xizmat qiladi. Mana shuning uchun ham O'zbekistonda chet el texnologiyasi asosida ishlab chiqarilayotgan avtomobil sifati Janubiy Koreyada ishlab chiqarilgan avtomobil sifatidan farq qilmaydi.

Takrorlanadigan tuzilmani pedagogikada yaratishga o'quv (ta'lim-tarbiyaviy) vazifalarning xilma-xilligi, ta'lim mazmuni bo'laklari va o'quv materiali turlarining har xilligi, ularni bilish faoliyati uslubining bir xilda namoyon bo'lmasligi va ko'plab boshqa omillar to'sqinlik qiladi.

Shunday bo'lsa-da, AQShda taniqli olimlar B. Blum, D. Kravol, N. Gronlund, J. Kerroll, J. Blok, L. Anderson va boshqalar harakati bilan rejalashtirilgan natijalarga erishishni kafolatlaydigan, takrorlanadigan pedagogik tuzilmani o'z ichiga olgan pedagogik texnologiya ishlab chiqilgan. 1970–1980-yillarda AQShda yuzaga kelgan pedagogik texnologiya oqimi deyarli barcha rivojlangan mamlakatlarga tarqaldi, YuNESKO tomonidan tan olindi va qo'llab-quvvatlandi hamda hozirgi kunda ko'pgina mamlakatlarda muvaffaqiyatli o'zlashtirilmoqda.

Amerika pedagogikasi ta'lim jarayonida egallangan bilim, ko'nikma, fikrlash tarzi, baholash, xulq kabi xatti-harakatlar majmuasini namoyish etishni oldingi qatorga olib chiqdi. Masalan: matndagi ataylab yo'l qo'yilgan xatoni o'qib chiqib, hech bo'lmaganda 90 foiz aniqlikda topish; o'quvchilar uch xonalik o'nta son ustida behato amallar bajarilishni namoyish etadilar; o'quvchi hayvonlarning atrof-muhitga qanday moslasha borishini tasvirlab beradi; qurbaqaning ichki a'zolarini jarrohlik yo'li bilan aniqlaydi. Yuqoridagi maqsadlarning muayyanligi va aniqligini qayd etish zarur, xuddi shunday aniq maqsadlar bizning ta'lim tizimimizda yetishmaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ta'lim natijalarining kafolatlanganligi – korxonada mahsulot sifati qanday kafolatlansa, texnologik ta'limda ham ta'lim natijasi shunday kafolatlanadi. Pedagogik texnologiya – bu intellektual mahsulot ishlab chiqaruvchi konveyerdir. Undan chiqqan mahsulotlarning sifati etalon asosida belgilangan va kafolatlangan bo'ladi. Ta'lim natijalarini qayd qilish uchun maxsus testlar, jadvallar, pedagogik taksonomiyalar qo'llaniladi. Ular asosida o'quvchilarning xatti-harakatlari baholanadi. Ijrochi mijozning xohishiga qarab ish ko'radi. Shu sababli o'qituvchi darsni tashkil qilishda o'quvchining qiziqishlarini e'tiborga oladi.

Pedagogik texnologiyalar pedagogik guruhlar tomonidan ishlab chiqiladi. Pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqish – murakkab va qiyin jarayon bo'lib, bunda xuddi yangi kompyuter dasturini yaratish kabi dars mavzusini o'qitishning yangi metodikasi ishlab chiqiladi. Pedagogik texnologiya ishlab chiqilayotganda shu narsa e'tiborga olinishi kerakki, har qanday pedagog har qanday sharoitda bu texnologiyani qo'llay olishi zarur. Teatr odamlarni qanday o'ziga jalb qilsa, dars ham o'quvchilarda shunday qiziqish va intilish paydo qilishi kerak.

TAHLIL VA NATIJALAR

BBB jadvali (Bilaman – Bilishni xohlayman – Bildim) siydik tosh kasalliklari mavzusi bo'yicha tadqiqot ishlari olib borish imkonini yaratadi, tizimli mulohaza qilish, tarkibga ajratish ko'nikmalarini shakllantiradi.

1-jadval: **BBB jadvali**

Bilaman	Bilishni xohlayman	Bildim
---------	--------------------	--------

BBB jadvalini tuzish qoidalari bilan tanishtiriladi. Jadval yakka tartibda yoki juftlikda rasmiylashtiriladi.

Quyidagi savollarga javob beriladi:

“Ushbu mavzu bo'yicha siz nimani bilasiz?”

“Nimani bilishni xohlaysiz?”

Bu savollar orqali siydik tosh kasalliklarini o'qitish bo'yicha kelgusi ishlar uchun taxminiy asos yaratiladi.

Jadvalning 1- va 2-ustunlari yakka tartibda yoki juftlikda to'ldiriladi. So'ngra mustaqil ravishda ma'ruza matni o'qiladi (yoki ma'ruza eshitiladi) va 3-ustun to'ldiriladi. Siydik tosh kasalliklarini o'qitish uchun o'ziga xos pedagogik texnologiya ishlab chiqiladi. Pedagogik texnologiya yaratish – murakkab, lekin muhim jarayondir. Texnologiyalarni akademik guruhning o'ziga xosligi, avvalgi va keyingi o'quv materiallari bilan uzviy bog'liq holda ishlab chiqish zarur.

Shu sababli pedagogik texnologiya tezisini tayyorlash bu jarayonni yengillashtiradi. Shunday qilib, barcha mavzular uchun texnologiyalar ishlab chiqish unchalik qiyin bo'lmaydi.

2-jadval: B.Blumning bilim olish soshasidagi o'quv maqsadlari taksonomiyasi

№	O'quv maqsadlarining asosiy kategoriyalari	Turlar va turlar ostidagi tavsiflar
1.	BILISH	
	Bu – siydik tosh kasalliklarini o'qitishda “bilimlarni eslab qolish va qayta tiklash” kategoriyasiga kiradi. Mazmunning har xil turlari bo'yicha aniq dalillardan tortib, nazariy tushunchalargacha bo'lgan bilimlar yoritilishi mumkin. Ushbu kategoriyaning asosiy belgisi – tegishli ma'lumotlarni xotiradan tiklash qobiliyatidir.	Urologiyada quyidagi bilimlarni egallash zarur: Atamashunoslikni bilish; Muayyan dalillarni bilish; Shartli belgilarni bilish; Rivojlanish yo'nalishlarini bilish; Tavsiflash usullarini bilish; Sinov mezonlari va baholash mezonlarini bilish; Siydik tosh kasalliklarini muammo sifatida o'qitishda qo'llaniladigan tekshirish uslublarini bilish; Hodisalarni izohlash va tushuntirish, shuningdek ularni oldindan ko'rish uchun kerakli asoslar va qonuniyatlarni bilish; Nazariyalar va tuzilishlarni bilish.
2	TUSHUNISH	
	Siydik tosh kasalligini tushunish – bu uni bir ibora turidan boshqasiga yoki bir tildan boshqasiga (masalan, og'zaki shakldan tematik shaklga) o'zgartira olish qobiliyatidir. Tushunish darajasini aniqlash mezonlari sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin; Talabning mavzuni o'z so'zlari bilan tushuntirib bera olishi; Qisqacha bayon qilishi; Hodisa (yoki voqea)ning keyingi oqibati haqida takliflar ilgari surishi.	Mazmunni bir tildan ikkinchisiga o'girish. Tushuntirish (mushoxada etish). Ekstrapolyatsiya (bilimni o'xshash vaziyatga ko'chirish)
3.	QO'LLASH	
	Siydik tosh kasalliklarini o'qitishda qoidalar, uslublar, tushunchalar, asoslar, tamoyillar va nazariyalarni qo'llash muhim ahamiyatga ega. O'qitish jarayonida kerakli natijalarga erishish uchun oddiy tushunish darajasidan yuqoriroq bo'lgan bilim talab etiladi. Bu esa umumiy tushunchalar, qoidalar va uslublarni amaliyotda to'g'ri qo'llay olish ko'nikmasini o'z ichiga oladi.	Umumiy tushunchalar, qoidalar, uslublarning qo'llanishi
4.	TAHLIL	
	Siydik tosh kasalliklarini tahlil qilishda butunni elementlarga ajrata olish, bu elementlarning o'zaro nisbatini va ular orasidagi bog'liqlikni aniqlash, shuningdek, butunni tashkil etish asoslarini bilish muhim ahamiyatga ega. O'quv natijalari bu yerda faqat tushunish va qo'llash darajasigagina emas, balki ancha yuqori intellektual bosqichda ifodalangan. Shu sababli, o'qitish mazmuni va uning ichki tuzilishini chuqur o'rganishni talab qiladi.	Elementlarning tahlili. Elementlar orasidagi munosabatning tahlili. Butunni tashkil etish asoslarining tahlili
5.	SINTEZ	
	Siydik tosh kasalligini sintez qilish – ya'ni, yangi tuzilmani yaratish maqsadida berilgan elementlardan yaxlit bir butun hosil qilish jarayonidir. Tegishli o'quv natijalari ushbu faoliyatning ijodiy xususiyatga ega ekanligini, yangi shakl va tizimlarni vujudga keltirishga alohida urg'u berilishini nazarda tutadi.	Insho yozish. Ish rejasini tayyorlash. Qismlardan iborat ma'lumotlar asosida butun ko'rinishni yaratish .
6.	BAHOLASH	
	Siydik tosh kasalliklarini baholashda ya'ni bilimlar va uslublarni qabul qilingan maqsadni hisobga olgan holda baholash. Ushbu tushuncha oldingi hamma tushunchalar bo'yicha baholash mulohazalarini qo'shgan holda aniq tasvirlangan mezonga muvofiq o'qish natijalariga erishishni mo'ljallaydi.	Ichki mezonlar asosida baholash (tuzilish, mantiqiy). Tashqi mezonlar asosida baholash (belgilangan maqsadga mosligi) .

XULOSA VA TAKLIFLAR

Siydik-tosh kasalliklarini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash talabalarning mavzuni chuqur va samarali o'zlashtirishiga xizmat qiladi. Interfaol metodlar, vizual vositalar, multimedia materiallari hamda muammoli o'qitish yondashuvlari orqali talabalar nazariy bilimlarni amaliy ko'nikmalar bilan bog'laydi, klinik holatlarni tahlil qilish, mustaqil fikrlash va qaror qabul qilish salohiyatini rivojlantiradi. Shu bois, tibbiy ta'lim tizimida interaktiv darslar, virtual laboratoriyalar, keys-stadiylar keng joriy etilishi, multimedia resurslari va 3D-modellardan samarali foydalanilishi lozim. O'qituvchilar zamonaviy pedagogik yondashuvlar bo'yicha muntazam malaka oshirib borishi, baholash tizimi esa nafaqat nazariy bilim, balki amaliy va kreativ fikrlash ko'nikmalarini ham aniqlovchi mezonlarga asoslangan holda tashkil etilishi tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Akilov F.A., Begaliyev U.E., Muxtarov Sh.T., Mirhamidov J.X. Urologiya: darslik. – T.: Hilol-Media, 2020. – 432 b.
2. Зиямухамедов Б., Зиямухамедова С. Новая педагогическая технология. – Т.: Изд-во медицинской литературы имени Абу Али ибн Сино, 2010. – 120 с.
3. Кузьмина Н.В., Реан А.А. Профессионализм педагогической деятельности: методическое пособие. – Рыбинск: Междунар. акад. наук, НИИ профтехобраз., 2013. – 54 с.
4. Сластенин В.А. и др. Педагогика: учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений. – М.: Издательский центр "Академия", 2013. – 576 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.